

van de grootte van het te sleepen schip, het al of niet beladen zijn, den afstand en bovendien in sommige gevallen van de vraag of stroomafwaarts of stroomopwaarts moeten worden gesleept. De verrekening van het sleeploon geschiedt dikwijls onmiddellijk na afloop van het sleepwerk door den schipper van het gesleepte schip met den kapitein van de sleepboot. Het komt evenwel ook voor, dat de eigenaren van gesleepte schepen na afloop van een maand een rekening ontvangen van het in die maand voor hen verrichte sleepwerk. In het laatste geval is den kapiteins van de sleepbooten bekend of wordt hun medegedeeld, dat contante verrekening van het sleeploon niet behoeft plaats te vinden. Over het bedrag der maandrekening wordt door het kantoor der N.V. gedisponeerd; ook komt het voor dat deze rekeningen aan de sleepagenten worden voldaan.

De sleepbooten zijn bemand met een kapitein, een machinist en een of twee dekknechts. De bemanning geniet vast weekloon; overuren worden extra vergoed.

Aan het eind van elke week maken de kapiteins der sleepbooten hun afrekening; zij verantwoorden de door hen ontvangen sleeploonen en houden af de loonen voor de bemanning, alsmede de door hen betaalde vaarkosten (sluis-, brug- en havengelden) en de door hen eventueel betaalde verdere kosten. Het saldo verrekenen zij ten kantore der Vennootschap of met een der sleepagenten, afhankelijk van hun verblijfplaats op den dag der afrekening.

Gevraagd wordt een beschrijving te geven van de administratieve organisatie, voorzoover deze met het bovenstaande verband houdt, met inbegrip van de planning der bezetting van de sleepbooten.

Voorts geve U modellen van die boeken en/of formulieren die hier in het bijzonder van belang zijn.

Donderdag 2 Maart 1939

9—12 uur

VRAAGSTUK III

Een fabriek produceert een consumptie-artikel, dat, verpakt in een twintigtal soorten tegen vaste basisprijzen aan den handel wordt geleverd.

Erkende grossiers genieten een korting op den basisprijs van 10 %, alsmede een jaarbonus, varieerende van 2 tot 5 % naar gelang van den door hen behaalden omzet. Winkeliers ontvangen een korting op den basisprijs van 3 % bij aankoop van artikelen ter waarde van ten minste f 25.— inkoop. Bij remise per giro binnen veertien dagen na factuurdatum (of bij contante betaling aan den reiziger) mogen grossiers, zoowel als winkeliers, 2 % van het netto-factuurbedrag als betalingskorting aftrekken. Bij zendingen onder rembours wordt deze korting uiteraard eveneens gegeven.

Voor den verkoop van het artikel zijn in dienst een twintigtal reizigers, die, ieder met een bestelauto, de afnemers in hun rayon bezoeken en kleine hoeveelheden direct uit den auto-voorraad kunnen afleveren. Indien deze aflevering aan een winkelier op rekening van een bestelling van f 25.— of meer geschiedt en dus het ontbrekende deel der goederen door de fabriek zal worden nagezonden, hebben de winkeliers eveneens recht op de bovengenoemde korting van 3 %, welke dan — over de totale bestelling — op de factuur van het hoofdkantoor wordt afgetrokken.

Bij afleveringen uoor de reizigers gelden de door hen af te geven nota's als facturen.

De reizigers geven wekelijks een verantwoording van den onder hun berusting zijnden voorraad en een gespecificeerde opstelling van hun onkosten, alsmede van de bedragen, welke zij, bij de aflevering uit hun voorraad, hebben geïnd bij winkeliers, die geen crediet genieten.

Het aantal facturen, dat per dag door de fabriek wordt uitgezonden, bedraagt gemiddeld 500; gemiddeld komen op elke factuur drie posten voor.

Gevraagd wordt een beschrijving van de administratie dezer fabriek, voor zoover betreft de verkoopen, de reizigers en de debiteuren, waarbij moet blijken hoe de interne controle tot haar recht komt.

Indien Ge meent, dat deze administratie zich geheel of gedeeltelijk voor mechanische behandeling leent, moet gemotiveerd en nauwkeurig beschreven worden hoe U zich deze oplossing denkt.

Gebruik van ponskaartenmachines is uitgesloten.

Donderdag 2 Maart 1939

2—5 uur

VRAAGSTUK IV

De Nederlandsche fabriek van heerenoverhemden brengt tweemaal per jaar een nieuwe collectie in haar artikel uit, bestaande uit ongeveer 20 dessins, elk dessin in gemiddeld zes kleuren. Voor den aanvang van het verkoopseizoen heeft zij voor alle dessins en kleuren reeds stoffenorders geplaatst waarvan de grootte voor elk dessin en elke kleur afhankelijk is van den omzet welke zij meent daarin te zullen maken. Deze orders hebben een vasten uiterlijken levertijd en worden in verschillende zendingen afgeleverd.

Zij heeft vier reizigers in dienst voor het binnenland en zes voor het buitenland, die op monster verkoopen en hunne orders dagelijks inzenden. Geen order wordt geacht door de fabriek te zijn geaccepteerd alvorens zij door haar is bevestigd. De orders hebben een vasten leve-

ringstermijn van ongeveer zes weken met voor elke order een fixen begin- en einddatum waarbinnen de levering moet geschieden. Gedeeltelijke afleveringen gedurende dezen termijn zijn toegestaan. Behalve aantallen, dessins en prijzen bevatten deze orders uiteraard ook de verschillende maten waarin geleverd moet worden.

De maten hebben geen invloed van betekenis op de hoeveelheid der noodige stof.

Meermalen komt men tijdens den verkoop tot het inzicht dat van bepaalde dessins en/of kleuren meer verkocht kan worden dan bij den eersten inkoop werd verwacht, terwijl het ook voorkomt dat de verkoop bij die verwachting ten achter blijft.

Loopt de verkoop in een bepaald dessin of een bepaalde kleur beter dan de verwachting was dan wordt overwogen of nabestelling zal geschieden. Indien daartoe wordt besloten moet bij het stellen van den leveringstijd van verkooporders uit deze nieuwe voorraden met een leveringstijd van vier weken voor de stoffen rekening worden gehouden.

Loopt de verkoop in een bepaald dessin of een bepaalde kleur minder goed dan de verwachting was dan dient de aandacht van reizigers te worden gevestigd op het feit dat de orders in die bepaalde dessins of kleuren bij den inkoop ten achter blijven ten einde den verkoop in deze richting te pousseeren.

De voor de fabricage der overhemden noodige stoffen worden na ontvangst opgeslagen in een stoffenmagazijn. De afgifte aan de fabriek geschiedt in geheele of, indien voorradig, in aangebroken stukken. De coupeur neemt van het desbetreffende stuk zooveel af als hij voor de fabricage noodig heeft en zendt het restant terug in magazijn.

Voor de bewerking in de fabriek worden de orders voor eenzelfde maat zooveel mogelijk tegelijkertijd gesneden, onafhankelijk van dessin of kleur.

U wordt verzocht een ontwerp administratie met beschrijving van modellen te geven hetwelk een inzicht geeft in al hetgeen met betrekking tot stoffenbestelling, stoffenpositie, stoffenlevering en stoffenverbruik noodig is.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCUNTANTSBEROEP

Wettelijke regeling van het accountantswezen

Nijst, J. J. M. H. — De allervoornaamste bepalingen van het wetsontwerp tot regeling van het accountantswezen vat schr. in dit vervolgartikel samen.

A II 4

De Naamlooze Vennootschap Aug. 1939

De ordening van het accountantswezen

M(eyer Azn., J.) — In een zestal vervolgartikelen veroordeelt schr. het aanhangige wetsvoorstel tot regeling van het accountantswezen. Schr. acht het van eenzijdige en beperkte visie, van ondeugdelijk uitgangspunt, geadviseerd door een subjectieve commissie, te beperkt tot enkele vereenigingen, ten onrechte voorzien van een gedwongen lidmaatschap en van te weinig invloed voor de overheid, enz. enz.

A II 4

Financieel Overheidsbeheer 15 Aug. 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

Dienstindeeling en loonsplitsing in het vervoerbedrijf

Leefflang, G. — Beschrijving van een vereenvoudigde administratie ten behoeve van de dienstindeeling en loonsplitsing bij een vervoerbedrijf.

A III 3

Administratieve Arbeid Augustus 1939

Statistiek en controle in de nieuwe goederenadministratie der Nederlandsche Spoorwegen

Groot, A. M. — De grondslag van het controlestelsel is de vergelijking tusschen de gegevens van de vertrekstations en die van de aankomststations.

Van de vrachtbrieven en de aankomst statistieken worden totalen per geografische groep gemaakt en deze totalen worden op ponskaarten vastgelegd. Machinaal worden de verschillen genoteerd. Ook voor statistische doeleinden hebben deze ponskaarten groote waarde.

A III 3

Spoor- en Tramwegen 5 Aug. 1939

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Basic question of auditing procedure

Glover, P. W. R. — Schrijver behandelt verschillende belangrijke vraagstukken t.a.v. de accountantsverklaring, grenzen van de controle, voorraadopname, enz. Willen de „independent accountants" voldoen aan de voorwaarde, dat het publiek onvoorwaardelijk vertrouwen stelt in hun arbeid, dan moeten zij de eischen van bekwaamheid, integriteit en objectiviteit zoo hoog mogelijk stellen en hun verklaringen zoo duidelijk, doelmatig en onafhankelijk mogelijk afleggen.

A IV 2

The Journal of Accountancy Augustus 1939

The effect of mechanised accounting on audit procedure

Lou don, J. — De bestudeering van de bestaande administratie dient steeds vooraf te gaan aan het opstellen van een controleplan. Ook bij mechanische administratie zal onderzocht moeten worden, welke mogelijkheden hierin voor fraude of fouten schuilen. Onderscheiden worden het „direct entry system” en het „punched card system”. Schrijver gaat de voor- en nadeelen dezer methoden t.o.v. de accountantscontrole na en acht de nadeelen o.a. voortspruitend uit de losse bladen, kaarten enz. en de beperkte omschrijvingen, overwegend. Het vraagstuk van de „internal check” is bij mechanisatie van grooter belang dan bij de gewone administratie.

A IV 3 *The Accountants' Magazine Juli 1939*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

La réglementation du bilan dans le récent projet de réforme du droit des sociétés anonymes

Piret, R. — Behandelt het Belgische wetsontwerp van 8 Juni 1939 tot wijziging der regelingen voor N.V.en, in het bijzonder t.a.v. de balansvoorschriften.

B a III 3 *Annales des Sciences Commerciales & Economiques 3de jaargang Nr. 5*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Langlopende kredieten aan ambachtslieden en kleine industrieelen

Foekens, Mr. J. E. — Schr. schetst de kredietmoeilijkheden van het middenstandsbedrijf na den oorlog, de oprichting van de Nederlandsche Middenstandsbank, later de garantie voor „crisis-kredieten” dezer instelling, de instelling van de borgstellingsfondsen voor kleine middenstanders, om tenslotte meer in detail over te gaan tot een behandeling van het werktuigenkrediet voor ambachtslieden en kleine industrieelen.

B a V 5b *Econ. Statistische Berichten 30 Aug. 1939*

De N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering

Bölger, dr. ir. B. — Schr. geeft een uiteenzetting over oprichting, organisatie, grondslagen van kredietverleening en verleende kredieten van de N.V. Maatschappij voor Industriefinanciering.

B a V 5d *Econ. Statistische Berichten 6 Sept. 1939*

VI. HANDEL

Meervoudig filiaalsysteem

Mallee, K. F. — Het zich uitbreidend bedrijf kan komen op een punt, waarbij men beslissen moet, hetzij over te gaan tot het instellen van wetenschappelijke organisatie- en controlemethoden met de kans dat men de zaak verambtenaart, hetzij alles op den ouden voet te laten, waarbij men echter door onvoldoende overzichtelijkheid mislagen zal begaan. Een weg om het een en het ander te ontloopen, is het tijdig stopzetten van de uitbreiding. Voor den leider blijft dan tltijd nog de mogelijkheid iets anders, een andere branche te beginnen. Schrijver werkt dit idee verder uit.

B a VI 9 *Administratieve Arbeid Juli 1939*

Le directeur der services extérieurs

Moench, P. — Een bedrijf, dat een uitgebreide acquisitiedienst (reizigers, vertegenwoordigers, enz.) erop nahoudt, zal hiervoor als schakel tusschen de buitendienst en de directie een afzonderlijken directeur moeten benoemen. De taak en de voor deze functie vereischte capaciteiten worden beschreven.

B a VI 21 *L'Organisation Juni, Juli 1939*

Inkoopcombinaties

Rupp, Drs. J. C. C. — In een reeks artikelen behandelt schr. o.a.: de redenen, die tot gemeenschappelijke inkoop leiden; de wijze waarop ingekocht wordt (verzamelen van orders of houden van voorraad); de financiële voordeelen; de eischen aan de deelnemers te stellen; de verdeling van verlies en winst.

B a VI 22 *Theorie en Techniek Aug. 1939*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le régime des congés payés

Colaert, M. — Beschreven wordt de in België geldende wettelijke regeling, welke nagenoeg alle industriële- en handelsondernemingen, de zeevisscherij en de bureau-arbeid omvat.

B a VII 2 *Annales des Sciences Commerciales & Economiques 3de jaargang Nr. 5*

Eenige gegevens over het personeel eener groote gemeente

Ratté, J. — Schr. groepeerd de jongste statistische gegevens betreffende het personeel der gemeente Rotterdam en berekent o.m. de kosten van een uur arbeid in centen. Schr. wil geen conclusies trekken, doch wil opwekken tot navolging.

B a VII 2 *Econ. Statistische Berichten 16 Aug. 1939*

Bijdrage tot de studie van de bezetting van de werkplaatsen

Clymaet, G. — Schr.'s opstel behandelt de methoden, van werknemerszijde aangewend, om in geval van staking de controle te verkrijgen over de fabriek. Schr. onderscheidt externe en interne bezetting, voorts duur, aard, doel en bijzonder karakter van de bezetting. Schr. ziet het

verschijnsel van de bezetting der werkplaatsen als een laatste consequentie in een lange evolutie.

B a VII 4 *Tijdschrift voor Economie en Sociologie Juli 1939*

La réadaptation professionnelle des chômeurs

Bacq, A. — In dit slotartikel worden, afgezien van de beschreven leemten en fouten, de resultaten van de pogingen tot beroepsheraanpassing der werklozen in België bevredigend geacht. Vooral de moreele zijde is niet te onderschatten.

B a VII 10 *Annales des Sciences Commerciales & Economiques 3de jaargang Nr. 5*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De mechanisatie in den Nederlandschen landbouw

Horring, J. — Dorsch- en maaimachine zijn reeds lang ingevoerd, thans trekt het machinaal zichten de aandacht. Gemechaniseerde graanverbouw, hooimachines, motortractie, enz. ontwikkelen zich. In velerlei opzicht (kleinbedrijf) zijn de mogelijkheden in ons land toch maar beperkt. De werkloosheidsverhoudingen maken verdere mechanisatie veelal ongewenscht.

B b IV 1 *Econ. Statistische Berichten 23 Aug. 1939*

V. INDUSTRIE

Uitgifte in erfpacht van industrieterreinen te Amsterdam

Delfgaauw, dr. G. Th. J. — Schr. bespreekt achtereenvolgens de verschillende grondslagen van een erfpachtsstelsel voor industrie-terreinen en gaat daarbij na, van welken aard de regeling was in het oude stelsel der tijdelijke erfpacht te Amsterdam en hoe nu de regeling is in het nieuwe, op de voorstellen der commissie-Limperg gegrondveste stelsel.

B b V 1 *De Naamlooze Vennootschap Aug. 1939*

Taak en structuur van het Centraal Instituut voor Industrialisatie

Koning, mr. E. D. M. — Industrialisatie is o.m. gewenscht door de noodzaak tot economische heroriëntering, tot versterking van onze economische weerbaarheid en het scheppen van verwerkingsmogelijkheden van binnenlandse grondstoffen.

Weerstanden tegen invoering van nieuwe industrieën zijn: de geringe uitgestrektheid van ons land, de oriëntering van onze ondernemers op handel en verkeer, onze achterstand op de gebieden van de economische en technische research, de structuur van onze geld- en kapitaalmarkt.

Bij de Regeering ontstond uit ervaring behoefte aan coördinatie van de pogingen tot verbetering. Aanvankelijk werd een ambtelijk Bureau ingesteld (1936) dat thans is omgezet in het C.I.V.I. Schr. schetst hiervan de werkzaamheden.

B b V 1 *Econ. Stat. Berichten 30 Aug. 1939*

VII. TRANSPORT.

De kapitaalsinvesteringen door de overheid in het belang van het verkeer

Wolterbeek, Ir. C. — Voordracht gehouden voor de Afdeling voor Technische Economie van het Kon. Instituut van Ingenieurs op 2 Februari 1939 te 's Gravenhage. Betreffende de kapitaalinvesteringen van de overheid in wegen, spoorwegen en waterwegen worden cijfers gegeven voor de periode 1860—1937. Beschouwingen worden gewijd aan de directe en indirecte rentabiliteit van de geïnvesteerde kapitalen, aan de stelling van de Commissie-Patijn betreffende de rentabiliteit van een nieuwe aan te leggen vervoersweg en aan de vraag, of het verkeer de kapitaalskosten van den weg zelf behoort op te brengen.

B b VII 1 *De Ingenieur 15 September 1939*

Le problème de la coordination des transports en France

Harcavi, G. — In dit vervolgartikel wordt de beschrijving van de thans geldende regeling beëindigd, terwijl tot slot conclusies worden gegeven over de afgelopen 5-jarige coördinatie-historie, o.a. wordt zooveel mogelijk aan de spoorwegen het vervoer over groote afstanden, aan den weg het vervoer over kleine afstanden gelaten; aan de belangen van de Fransche automobiellindustrie wordt, afgezien van de noodzaak om het spoorwegvervoer te helpen en een preferentie te geven, de noodige aandacht geschonken.

B b VII 1 *Annales des Sciences Commerciales & Economiques 3de jaargang Nr. 5*

Het streekvervoer

Ente, J. — Verkort verslag van de voordracht gehouden voor de Afdeling voor Verkeer- en Verkeertechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs op 11 November 1938 te 's Gravenhage. Spoor- en tramwegen aanvankelijk concurrerend. Toenadering in het z.g. Rechtstreeksch verkeerstarief. Spoor- en tramwegen, de luchtvaart gingen de auto in hun bedrijf toepassen. Daarnaast het z.g. werkverkeer en de wilde vrachtauto. Toestand van het regionale verkeersmiddel, de tram, steeds moeilijker. Aansluiting van spoor- en tramweg in het z.g. streekvervoer. Hierdoor verbinding van streekgebied met overig Nederland. Toepassing van het groepsstelsel.

B b VII 1 *De Ingenieur 11 Aug. 1939*

Spoorwegen en hun toekomstmogelijkheden

Jagt, A. G. — In het feestnummer van „Spoor en Tramwegen” bij het 100 jarig jubileum van de Nederlandsche Spoorwegen geeft Schr., in het midden latend of de spoorwegen als een onderneming of als een instelling van openbaar nut beschouwd moeten worden, de oorzaken aan

van de moeilijkheid van het spoorwegbedrijf en hij schetst de reorganisatie die in gang is.

B b VII 2 *Jubilcumnummer Spoor- en Tramwegen 16 Sept. 1939*

Statistiek en controle in de nieuwe goederenadministratie der Nederlandsche Spoorwegen

Groot, A. M. — De grondslag van het controlestelsel is de vergelijking tusschen de gegevens van de vertrekstations en die van de aankomststations.

Van de vrachtbrieven en de aankomst statistieken worden totalen per geografische groep gemaakt en deze totalen worden op ponskaarten vastgelegd. Machinaal worden de verschillen genoteerd. Ook voor statistische doeleinden hebben deze ponskaarten groote waarde.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 5 Aug. 1939*

De crisissteun aan de Nederlandsche koopvaardij

Zaalberg, C. J. P. — Schr. schetst voorgeschiedenis en organisatie van de crisissteun aan de Nederlandsche koopvaardij en geeft aan, welke kredieten in den loop der tijden zijn verleend (hypothecaire geldleeningen, gagekrediet, obligiekrediet, Benassteun, steun bij nieuwbouw). Helaas is te voorzien, dat de kunstmatig beperkte wereldhandel geen behoefte zal hebben aan de in paniekstemming kunstmatig uitgebreide wereldhandelsvloot.

B b VII 4 *Econ. Statistische Berichten 9 Aug. 1939*

Dienstindeeling en loonsplitsing in het vervoerbedrijf

Leefflang, G. — Beschrijving van een vereenvoudigde administratie ten behoeve van de dienstindeeling en loonsplitsing bij een vervoerbedrijf.

B b VII 6 *Administratieve Arbeid Augustus 1939*

De Zuiderzeewerken

Blocq van Kuffeler, Ir. V. J. P. de — Spreker noemt de voordeelen van de afsluiting; de uitgaven gedaan voor de afsluitdijk, voor de inpoldering van de Wieringermeer en voor de ontginning van deze. Hij gaat na of deze uitgaven economisch en sociaal verantwoord zijn.

B b VII 10 *De Ingenieur 4 Augustus 1939*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Kirk, J. G. and Others. Bookkeeping for personal and business use. Philadelphia, 1939.

Schneider, Erich. Einführung in die Grundlagen des industriellen Rechnungswesens. Köbenhavn, 1939.

Sheff, A. L. Bookkeeping made easy. Toronto, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Broster, Eric J. Cost, demand and net revenue analysis. London, 1939.

Crumbaker, O. Organizing and financing modern business. New York, 1939.

Doak, W. F. Editor. Profit selling price tables. New York, 1939.

Expenses and profits of limited price variety chains in 1938. Harvard university. Graduate school of business administration. Bureau of business research. Boston, 1939.

Kristensen, Thorkil. Faste og variabele omkostninger. I. En virksomheds økonomi. Kopenhagen, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Crumbaker, O. Organizing and financing modern business. New York, 1939.

Davis, S. C. Investment decisions of industry. Philadelphia, 1939.

Grossman, L. W. Investment principles and practice. New York, 1939.

Holthfeld, Hans Herbert. Automatismus und Führung in der Kreditwirtschaft. Köln, 1939.

Kranc, A. Financing your business. Jacksonville, Fla., 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Baker, B. F. Effective retail selling Chicago, 1939.

Barker, Clare Wright and Melvin Anshen. Modern marketing. New York, 1939.

Brunler, O. Power to succeed. London, 1939.

Buehler, E. C. and M. Maloney. You sell with your voice. New York, 1939.

Burley, O. E. The consumer's co-operative as a distributive agency. New York, 1939.

Cohen, Melvin, and J. C. Simpson. Sale technique in corporate reorganizations. New York, 1939.

Crow, C. Four hundred million customers. Toronto, 1939.

Goode, K. M. How to win what you want. New York, 1939.

Hammond, Albert Edward. Store interior planning and display. London, 1939.

Hood, P. Ourselves and the press. London, 1939.

Polak, Fred. L. Eenige beschouwingen over de verhouding tusschen

klein- en grootwinkelbedrijf in den detailhandel inzonderheid met betrekking tot het eenheidsprijsbedrijf. Amsterdam, 1939.

Polak, Fred. L. Enquêtes van wege buitenlandsche regeeringen aangaande het grootbedrijf in den detailhandel inzonderheid met betrekking tot het eenheidsbedrijf. Amsterdam, 1939.

Results, operating, of department and specialty stores in 1938. Harvard university. Graduate school of business administration. Bureau of business research. Boston, 1939.

Waggoner, F. H. Premium advertising as a selling force. New York, 1939.

Whiting, P. H. Five great rules of selling. New York, 1939.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Lewis, E. E. How to land a job and get ahead. Columbus, Ohio, 1939.

Robinson, E. M. Training for the modern office. New York, 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Davis, S. C. Investment decisions of industry. Philadelphia, 1939.

Groot, J. Wie is Bat'a en wat wil hij? Den Haag, 1939.

Schneider, Erich. Einführung in die Grundlagen der industriellen Rechnungswesens. Köbenhavn, 1939.

VI. HANDEL

Baker, B. F. Effective retail selling Chicago, 1939.

Barker, Clare Wright and Melvin Anshen. Modern marketing. New York, 1939.

Buehler, E. C. and M. Maloney. You sell with your voice. New York, 1939.

Burley, O. E. The consumer's co-operative as a distributive agency. New York, 1939.

Cohen, Melvin, and J. C. Simpson. Sale technique in corporate reorganizations. New York, 1939.

Courtney, J. L. Practical aspects of retailing. London, 1939.

Crow, C. Four hundred million customers. Toronto, 1939.

Expenses and profits of limited price variety chains in 1938. Harvard university. Graduate school of business administration. Bureau of business research. Boston, 1939.

Polak, Fred. L. Eenige beschouwingen over de verhouding tusschen klein- en grootwinkelbedrijf in den detailhandel inzonderheid met betrekking tot het eenheidsprijsbedrijf. Amsterdam, 1939.

Polak, Fred. L. Enquêtes van wege buitenlandsche regeeringen aangaande het grootbedrijf in den detailhandel inzonderheid met betrekking tot het eenheidsbedrijf. Amsterdam, 1939.

Ruberg, Carl. Absatzförderung im Einzelhandel. Leistungssteigerung in Klein- und Mittelbetrieben. Wiesbaden, 1939.

Vernon, C. The sweet shop. London, 1939.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

De Accountant; no. 5, 1939 (verslag Bureau der examens 1938). Uitgave van het Nederlandsch Instituut van Accountants, September 1939.

H. de Ruiter, Gemeentelijke Comptabiliteit. Uitgave van N. Samson N.V., Alphen a. d. Rijn, 1939. Prijs gebonden f 2.25.

Mr. F. L. Polak, Eenige beschouwingen over de verhouding tusschen klein- en grootwinkelbedrijf inzonderheid met betrekking tot het eenheidsprijsbedrijf. Praeadvies aan de Vereeniging van Groot-werkgevers in het winkel- en magazijnbedrijf. Uitgave van de N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers-Mij., Amsterdam, 1939. Prijs ingenaaid f 0.90.

Dezelfde, Enquêtes vanwege buitenlandsche regeeringen aangaande het grootbedrijf in den detailhandel inzonderheid met betrekking tot het eenheidsbedrijf. Idem. Prijs ingenaaid f 0.60.

A. W. Berger, B. de Boer en H. W. Pietersma, Eenvoudig boekhouden. Tweede deeltje A. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia 1939. Prijs ingen. f 1.30, geb. f 1.50. Dezelfden, Eenvoudig handelsrekenen. Tweede deeltje, 3e druk. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia, 1939. Prijs ingen. f 0.85, gebonden f 1.—.

Dr P. B. Kreukniet, Conjunctuurtheorie en Conjunctuurtheorieën. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia, 1939. Prijs ingen. f 0.75.

Dr. J. C. Choufoer, E. Smit en W. Speerstra, Leerboek van het boekhouden, tweede deel. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia, 1939. Prijs ingen. f 3.50, geb. f 3.75.